

**BAIRRO ROOSEVELT EM UBERLÂNDIA/MG, ENTRE SUAS
CURVAS E RETAS, O IDEÁRIO MODERNO DE JOÃO
JORGE COURY**

*ROOSEVELT NEIGHBORHOOD IN UBERLANDIA/MG BETWEEN ITS CURVES AND
STRAIGHTS, THE MODERN IDEARY OF JOAO JORGE COURY*

*BARRIO ROOSEVELT EN UBERLANDIA/MG ENTRE CURVAS Y RECTAS, EL IDEO MODERNO
DE JOAO JORGE COURY*

PRADO, Patricia Jeorgina M. F.

Mestra em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e
Design UFU. Prof.^a na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo UNA
patriciajeorgina@gmail.com

GUERRA, M. E. A.

Doutora em Gestão de Território pelo IG UFU. Prof.^a na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e
Design UFU e PPGAU UFU
meliza.guerra@ufu.br

RESUMO

Este artigo tem o propósito de apresentar o Projeto Urbanístico do traçado geométrico espacial de um recorte urbano na cidade de Uberlândia/MG, o Bairro Presidente Roosevelt. Seu estudo e pesquisa foi desenvolvido na Dissertação de Mestrado. Tem-se o intuito de apresentar o Bairro, sua concepção, sua aplicação projetual e sua implantação apresentando a realidade construída enquanto consolidação urbana. Seu Projeto Urbanístico de forma radial, concêntrica, fechada em si. Autoria do arquiteto mineiro João Jorge Coury, pioneiro na região de Uberlândia, que aplicava em seus projetos o conceito Modernista, movimento em crescimento no Brasil da década de 1950, período em que o projeto foi desenvolvido e implantado. Bairro oriundo do Urbanismo Moderno, produziu um traçado pouco ortodoxo, com largas avenidas, grandes retas e curvas, que o delinearão. Projeto Urbanístico que quebrou paradigmas, quando se refere ao traçado xadrez, presente em toda malha da cidade de Uberlândia.

Palavras-chave: Projeto Urbanístico. Urbanismo Moderno. Bairro Presidente Roosevelt.

ABSTRACT

This article has the purpose of presenting the Urban Design of the spatial geometric layout of an urban section in the city of Uberlândia/MG, the Presidente Roosevelt Neighborhood. His research was developed in the Master's Dissertation. The intention is present its conception, project application and implantation, presenting the built reality as urban consolidation. Its Urban Design in a radial, concentric, self-contained way. Authored by the Minas Gerais architect João Jorge Coury, a pioneer in the Uberlândia region, who applied the Modernist concept to his projects, a growing movement in Brazil in the 1950s, period in which the project was developed and implemented. A neighborhood originating from Modern Urbanism, it produced an unorthodox layout, with wide avenues, large straight lines and curves, which delineate it. Urban project that broke paradigms, when it comes to the checkered layout, present throughout the Uberlândia city.

Keywords: Urbanistic Project. Modern Urbanism. Presidente Roosevelt Neighborhood.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo presentar el Diseño Urbano de la disposición geométrica espacial de una sección urbana en la ciudad de Uberlândia/MG, el Barrio Presidente Roosevelt. Su estudio e investigación se desarrolló en el Trabajo de Máster. La intención es presentar su concepción, aplicación proyectual y implantación, presentando la realidad construida como consolidación urbana. Diseño Urbano de forma radial, concéntrica, autosuficiente. De la autoría del arquitecto de Minas Gerais João Jorge Coury, pionero en la región de Uberlândia, quien aplicó el concepto modernista a sus proyectos, un movimiento creciente en Brasil en la década de 1950, período en la que se desarrolló e implementó el proyecto. Barrio originario del Urbanismo Moderno, produjo un trazado poco ortodoxo, amplias avenidas, grandes rectas y curvas lo delimitan. Proyecto urbano rompió paradigmas, en lo que se refiere al trazado ajedrezado, presente en toda la ciudad de Uberlândia.

Palabras clave: Proyecto Urbanístico. Urbanismo Moderno. Barrio Presidente Roosevelt.

BAIRRO ROOSEVELT EM UBERLÂNDIA/MG, ENTRE SUAS CURVAS E RETAS O IDEÁRIO MODERNO DE JOÃO JORGE COURY

Introdução

Este artigo aborda a temática sobre projeto urbanístico e desenho urbano, exemplificados no projeto de um loteamento privado, desenvolvido sob a determinação da característica social do urbanismo, enquanto tradutor de qualidade de vida e qualificação ambiental. A proposta para o projeto proporcionou ao arquiteto e urbanista idealizador, liberdade projetual, tendo como limites apenas a topografia e os condicionantes geográficos.

O presente artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de Mestrado (PRADO, 2021) no PPGAU-FAUeD/UFU sobre o Bairro Presidente Roosevelt em Uberlândia-MG, cujas hipóteses levantadas inicialmente se referiam ao fato do seu projeto urbanístico apresentar características do Movimento Moderno com influências de elementos do Movimento Cidade-Jardim.

Entre os objetivos da pesquisa, estavam, inicialmente identificar o autor do projeto, época de concepção do mesmo, o conceito projetual que se traduziu no partido urbanístico adotado. Para atingir o objetivo e validar as hipóteses, foi utilizado na pesquisa uma abordagem multi-metodológica. A junção de duas metodologias, para compreender e comparar a morfologia urbana utilizada no projeto com as características dos movimentos urbanísticos citados, essencial para a compreensão de como se constituiu a configuração espacial deste loteamento, e para entender a implantação e as transformações as quais o bairro foi submetido ao longo de aproximadamente setenta anos de sua existência, já que foi identificado a implantação do projeto por volta de 1950. Como metodologias adotadas: a Metodologia para Caracterização e Análise Intraurbana (GUERRA, s/data) que consiste na análise da área através de teorias que tratam a forma urbana em seus diferentes aspectos e dimensões.

A análise do projeto, da implantação, da forma de ocupação em seus vários momentos e suas transformações foram realizadas através da seleção de quatro dimensões principais. Após a interpretação do projeto original, sua implantação e as posteriores transformações ocorridas, foi realizada uma leitura intraurbana do bairro destacando as dimensões selecionadas para estudo: funcional, topoceptiva, socioespacial e bioclimática.

Através da Dimensão Funcional foi possível realizar interpretações e leituras do projeto original através da análise do zoneamento e setorização, levantando aspectos do desenho urbano, sobretudo das Unidades de Vizinhança, suas quadras e vias, confirmando as primeiras hipóteses levantadas sobre o Movimento Moderno.

Para compreender a ocupação do bairro foi selecionada a Dimensão Topoceptiva, nessa dimensão a leitura da paisagem urbana realizada através do olhar e análise da pesquisadora, a partir da ocupação resultante, dos usos, da ambiência urbana, vários processos que contradisseram a forma de ocupação esperada pelo arquiteto, e da relação dos usuários com o tecido urbano do bairro.

Para análise da localização das atividades relativas ao uso do solo e levantamento dos aspectos relacionados aos grupos sociais e das questões socioeconômicas foi utilizada a Dimensão Socioespacial.

A Dimensão Bioclimática permitiu a análise da ambiência urbana através do dimensionamento de áreas verdes e praças e do Sistema de Espaços Livres (SEL).

A outra metodologia adotada foi baseada na Metodologia de Morfogênese e Morfométrica (BORGES, 2020), através dessa metodologia foram analisados o planejamento, a infraestrutura, a métrica espacial ou morfometria, essa análise foi realizada em três escalas principais: um quadrante selecionado do bairro com área de um quilometro quadrado, uma quadra e uma rua. Para entender se houve a repetição das mesmas características morfológicas em outros quadrantes do Bairro. Essas análises resultaram em detalhes específicos em cada quadrante analisado.

Com os dados obtidos foram elaborados mapas temáticos que conduziram ao desenvolvimento de um mapa síntese, considerando cada uma das quatro dimensões analisadas juntamente com a análise da gênese.

O levantamento de dados do desenvolvimento do espaço intraurbano do bairro foi um importante orientador da pesquisa, bem como a análise das fontes históricas e os estudos relacionados a intenção projetual do arquiteto, e como o mesmo foi implantado.

Essa será a discussão aqui abordada de forma breve sobre a origem do Bairro, o Projeto Urbanístico e sua implantação embasado no referencial teórico do Urbanismo Moderno, teoria que norteou o projeto do arquiteto. Destacando, porém, que foram encontradas referências a modelos urbanos de Hausmann e do Movimento Cidade-Jardim. Referências recorrentes nas realizações do período abordado.

A autoria do projeto foi de João Jorge Coury (1908-1970), arquiteto e urbanista difusor do Movimento Moderno mineiro, que efetivamente contribuiu para a difusão dos conceitos da arquitetura e urbanismo modernos na cidade de Uberlândia e região do Triângulo Mineiro. Mesmo tendo iniciado sua trajetória profissional através da linguagem eclética, na qual predominava o *art déco* e o neocolonial, foi através da introdução do Moderno que ele se consolidou na região com seus projetos inovadores, tanto na arquitetura, quanto no urbanismo.

Entre seus projetos urbanos destacam-se: um clube campestre, o parque industrial da cidade e inúmeras praças em Uberlândia e região do Triângulo Mineiro. Em virtude de sua maneira de abordar a arquitetura e o urbanismo, em consolidação com o momento político e social que a cidade atravessava, no período em que o movimento moderno representava o progresso, aliado ao sentimento desenvolvimentista que se instaurou em todo o país naquele período, concretizada pela construção de Brasília. Foi atribuído a João Jorge Coury desenvolver o Projeto Urbanístico para um bairro, destinado a atender principalmente a classe operária, já que era difícil o acesso dos trabalhadores ao recém implantado Parque Industrial. A área destinada ao empreendimento era localizada no subúrbio da cidade.

João Jorge Coury, formado na primeira turma de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura de Belo Horizonte, acompanhou bem próximo a efervescência deste movimento de vanguarda, que teve

anterior a esse período, as cidades modernas planejadas: Belo Horizonte (1889) e Goiânia (1937), cidades próximas, frequentadas pelo arquiteto. Ele entendia o Moderno como uma nova forma de a cidade se relacionar com o homem, e este ocupar e usar a cidade, uma relação entre os modelos progressista e culturalista, segundo CHOAY (1999), que classifica duas correntes no Urbanismo Moderno, a progressista, que visa o progresso e a produtividade, e a culturalista que se focaliza sobre objetivos humanistas.

J. J. Coury, em sua concepção, defendia que o planejamento visava a igualdade de condições na vida urbana entre às variadas classes sociais. O projeto proporcionado pelo desenho urbano de ruas largas e arborizadas, com espaço e acessibilidade ao pedestre, e equipamentos urbanos de maneira a atender a uma qualidade socioespacial.

Pelos resultados obtidos com a pesquisa, verificou-se que para resolver o projeto do bairro, João Jorge Coury estabeleceu uma relação entre os modelos progressista e culturalista. Com seus conceitos de setorização, eixos monumentais e planejamento estruturado em Unidades de Vizinhança. Entusiasta, fortemente engajado politicamente na vertente socialista, fundador do Partido Comunista em Uberlândia, tinha a consciência da necessidade de que todas as classes sociais precisavam habitar e circular na cidade de forma digna e adequada, e essa era a definição do seu conceito para atender ao operariado que iria trabalhar e morar nas proximidades do recém implantado Parque Industrial da cidade.

As Origens Conceituais do Projeto de João Jorge Coury

Ao pesquisar sobre as cidades existentes em contextos e épocas diferentes, entende-se a necessidade da elaboração de um projeto urbanístico que subverta esse modelo, onde a desordem urbana é consequência da ausência da qualidade projetual, falta de planejamento e da previsão de expansão urbana. Algumas cidades apresentam desenhos desconexos como uma coleção de partes dispersas, unidas por vias que acabam por produzir tecidos contínuos, mas sem qualidade. Essa maneira da cidade se desenvolver foi muito comum durante o século XVIII, época em que se tem o início da proposta de modernização com Haussmann na França. Ele objetivou a alteração da malha viária de Paris, com a sobreposição de malhas, aberturas de largas avenidas, bulevares e rotatórias, corrigindo dessa maneira a estrutura espacial existente, insegura e insalubre.

“A cidade é uma coleção de fragmentos dispersos ou contíguos. Esta era a ideia do século XVIII, representada pelas teorias de Laugier sobre a cidade “ (Panerai, Castex, Depaule, 2013, p.16), o espaço urbano era reduzido a “uma montagem de obras de arquitetura dentro de um jogo de configurações estranhas e articulações sem sentido”, os autores destacaram a reforma urbana de Paris em contraponto aos conceitos como setorização, presentes em novas formas de organização urbana. Situação atualmente, verificada em cidades contemporâneas.

Apesar da crítica em relação ao modelo de Haussmann, muitos elementos morfológicos, como grandes avenidas, eixos monumentais, bulevares e rotatórias foram elementos recorrentes em projetos modernos, com outras abordagens.

A expansão urbana em países em desenvolvimento teve seu crescimento marcado no período pós-industrial, em meados do século XX. E analisar propostas urbanísticas que buscaram um equilíbrio entre o crescimento econômico e os problemas sociais integrados ao desenho da paisagem é

substancial. Neste estudo incluiu-se os ideais de Ebenezer Howard para o Movimento das Cidades-Jardins que inicialmente foram implantados na Inglaterra e posteriormente em outros países.

Howard, precursor do Movimento Cidade-Jardim, pensava em cidades organizadas, com vias largas e arborizadas, que viabilizasse a circulação em várias escalas: do pedestre, do veículo, do transporte coletivo, fazendo a conexão entre os diversos bairros. Propôs alguns mecanismos para eliminar a insalubridade e a degradação dos bairros, do final do século XIX presente na então cidade industrial, promovendo o que atualmente se denomina conforto ambiental urbano proporcionado pelo aumento da ventilação, da luz natural e do sombreamento das vias. Buscou revalorizar os monumentos, unindo-os através de eixos viários e criando efeitos de perspectivas, tirando proveito da topografia dos terrenos.

Na sequência temporal, o movimento moderno representou a mais forte ruptura no urbanismo com relação a pensar a cidade, de acordo com CHOAY (1999), o desaparecimento da cidade tradicional e a interrogação do que iria substituí-la. Representou o progresso, a beleza, a disseminação periférica.

Mesmo tendo havido um período prévio de mudanças com relação aos assentamentos, oriundos da revolução industrial, os espaços urbanos necessitaram ser repensados, bem como a liberdade de projetar um espaço urbano a partir da “folha em branco”.

Várias teorias, experimentos, e, segundo Lamas, a cidade moderna foi o resultado de experimentações e formulações teóricas, para substituir a cidade tradicional por um novo modelo. Esses experimentos acabaram sendo potencializados pelos esforços de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, atingindo a hegemonia entre as décadas de 1950 e 1960, chegando a um discutido declínio na década de 1970.

Os ideais da cidade modernista tiveram uma aceitação sobretudo devido a participação efetiva pelo poder público na implantação do novo modelo, caso do Brasil, que por exemplo organizou um concurso urbano para a futura capital do país, Brasília. Em Uberlândia, os reflexos da construção de Brasília, influenciaram a difusão do Moderno com a presença de J. J. Coury no desenvolvimento de projetos urbanísticos, como novos experimentos, caso dessa pesquisa.

A cidade modernista apresentou características diferentes correlacionadas entre as décadas iniciais do século XX e a década de 1970. No início, a pesquisa, as teorias, a emergente necessidade de mudanças, testar novas morfologias. Surgiram várias experiências urbanísticas, trazendo ressignificações para as quadras, ruas e praças, bem como a aplicação do conceito de zoneamento urbano.

Já entre as décadas de 1950 a 1970, foram dedicadas a aplicação e defesa de modelos definidos anteriormente. São projetados e implantados novos bairros e novas cidades modernistas. Neste panorama é desenvolvido o projeto do Bairro Presidente Roosevelt.

Breve Contexto Histórico de Uberlândia

Segundo LYNCH (1997) contemplar cidades tem um caráter especial, de uma construção no espaço em grande escala. Ao contemplar a cidade de Uberlândia-MG, na região do Triângulo Mineiro,

(Figura 01), destaca-se um espaço urbano, diferenciado. Uma via circular, cortada por retas, que delimita toda uma área, destacada na parte central da Zona Norte da cidade: o Bairro Presidente Roosevelt, que nesse artigo será apresentado o seu projeto e implantação.

Figura 01: Localização da Cidade de Uberlândia no Triângulo Mineiro /MG, destaque para o Bairro Presidente Roosevelt na Zona Norte s/escala.

Fonte: Secretaria de Planejamento/Prefeitura Municipal de Uberlândia. Alterado pelas autoras (2019).

A Uberlândia dos anos 1940, cidade pequena, mas, que nessa década já apresentava uma dinâmica social e econômica efervescente, devido a cidade estar se afirmando como um importante centro atacadista nacional. Localizada em um ponto estratégico da região do Triângulo Mineiro, através das rodovias que passavam por ela tinha-se o acesso direto a Goiás, São Paulo e a capital Belo Horizonte. Uberlândia teve uma grande importância para o transporte de insumos na construção da capital federal Brasília. Para a sociedade sobretudo política local, a cidade precisava se modernizar, crescer, e atrair mais comércios e recursos.

Como avaliou Guerra (1998), Uberlândia sempre teve como característica a busca incessante pelo crescimento urbano e desenvolvimento, e sua população com alto senso de pertencimento local e o desejo que a cidade se desenvolvesse, se tornando a maior da região do Triângulo Mineiro. Seu crescimento passou por diversas fases, que demandavam novas propostas de urbanização, e, seu crescimento foi em direção à parte norte, para criar áreas industriais.

Dentro deste contexto político e sócio econômico, uma nova maneira de “desenhar a cidade” significava para a sociedade da época a imagem do progresso, a “modernidade”. O “moderno” ou a “modernidade” na arquitetura e no urbanismo chegaria a Uberlândia com a vinda de João Jorge Coury, arquiteto que entre outros fatores profissionais já citados anteriormente, destacava-se pelo forte engajamento social e político.

A implantação do Parque Industrial na cidade trouxe a modernização tecnológica e organizacional das indústrias para a cidade e consolidou a inserção da cidade no processo de articulação com grandes e importantes centros urbanos como São Paulo, Belo Horizonte e posteriormente Brasília.

Tal procedimento atraiu um maior número de habitantes para essa região, sobretudo uma população operária, que foi ocupando o entorno desse Parque Industrial de forma desordenada e sem planejamento.

João Jorge Coury foi contratado para desenvolver o Projeto Urbanístico do que seria o Bairro Presidente Roosevelt, no início denominado *Villa Presidente Roosevelt*. Teve por parte da família de políticos que o contratou uma liberdade projetual necessária para aplicar e experimentar as teorias que já aplicava em seus estudos sobre a Urbanística Moderna.

Projeto Urbanístico do Bairro Presidente Roosevelt

O processo histórico do bairro inicia-se em 1945, ano em que sua área, compunha parte de uma fazenda pertencente a uma família de políticos ávidos pelo “progresso”. Foi disponibilizada para a implantação de um empreendimento privado de urbanização. Os terrenos seriam destinados a construção de casas para o operariado que compunha e viria complementar o quadro de operários do Parque Industrial. A fazenda se localizava na Zona Norte da cidade, despovoada, e, distante três quilômetros da região central.

João Jorge Coury desenvolveu o projeto urbanístico para o Bairro, apresentando um desenho urbano que contrariou paradóxicos através da desestruturação da quadra tradicional e do traçado xadrez, característico da malha urbana da cidade (Figura 01). Com um traçado original em formato radial, o qual, foi desenvolvido, e validado pela pesquisa sobre o bairro, como um exemplar do urbanismo moderno.

A proposta da distribuição das ruas em grandes eixos estruturadores, elementos típicos da cidade monumental somadas às exigências da “era rodoviária” definiram o acesso à parte central do bairro. Nesse ponto, a Praça Lincoln, elemento estruturador do bairro, localizada no centro do bairro, no ponto da mais alta cota topográfica, foi definida pela pesquisa como “marco zero”, a partir da praça tem-se em seu entorno um raio de um quilometro e meio para acessar qualquer ponto do Bairro.

Teve como avenida principal uma grande via curva, que faz todo o contorno do Bairro, inclusive J.J. Coury a denominou, Avenida do Contorno, (termo recorrente à época para as vias circulares), cuja função estruturadora alimentava as vias retas, radiais que dela partiam, definindo a tipologia do bairro. (Figura 02) “Das relações tipologia-morfologia, ressalta-se que o espaço urbano depende dos tipos edificados e do modo como estes se agrupam “ (Lamas, 1993).

J. J. Coury previu em seu projeto eixos comerciais cruzando o bairro, e, nessas quadras comerciais em suas bordas, setorizando as funções entre moradia e área comercial, definindo o zoneamento do bairro, (Figura 03). Projetou um cinturão verde em todo o entorno do bairro, prevendo poucos acessos ao bairro, várias praças, quadras com “miolos” livres, quadras abertas. Esses preceitos foram observados em cidades próximas de Uberlândia, como Goiânia à 360km, capital recém-implantada, (1937) e Belo Horizonte (1897) à 550Km. O que reforça as trocas e referências projetuais à época.

Ainda sobre a Praça Lincoln, essa se estabeleceu como parte da composição de um eixo central, composto por três praças e na pesquisa foi denominado “Eixo Monumental” (Figura 03), essa praça dividiu em duas partes, esse que vem a ser a reta principal do traçado viário, as três praças têm a função no sistema viário, de rotatórias, coordenando os fluxos de veículos que adentram as vias radiais. Nesse aspecto a influência de Hénard, e, suas rotatórias com a função de estabelecer o fluxo contínuo do tráfego.

Figura 02: Projeto original do Bairro Presidente Roosevelt (194?).

Fonte: Nicanor da Costa e Silva (cópia de 2019).

Figura 03: Eixo Monumental: Letchworth, Goiânia e Bairro Presidente Roosevelt.

Fonte: PIRES (2009), alterado pelas autoras (2021).

A partir do “Eixo Monumental” convergem todas as vias radiais principais do Bairro. Para esse eixo foram propostos um Centro Administrativo, uma Igreja (no centro da Praça Lincoln), o que se configuraria em uma “Praça Cívica” (Figura 03). Os Eixos Monumentais remetem ao efeito de perspectiva, efeito reconhecido na cidade monumental, como em Letchworth/Londres e Goiânia.

Pela leitura do projeto original, (Figura 02), através da análise da Dimensão Funcional, uma das metodologias adotadas na análise do bairro, conforme já citado, e, através de estudos da teoria, concluiu-se que João Jorge Coury utilizou no seu projeto, as Unidade de Vizinhança (UV), apresentadas na (Figura 04).

Com a hipótese de ele ter projetado as UVs seguindo o modelo culturalista, focando na intenção de valorizar a escala humana e destacar a relação dos moradores e usuários com o espaço urbano, na qual o conceito de bairro autossuficiente em relação a setorização do atendimento básico em comércio, escolas, postos de saúde, e sobretudo áreas de lazer foram adotados com a intenção de promover o acesso a espaços de lazer e educação próximos a todos os lotes.

A análise da forma e o conceito de Unidades de Vizinhança (UV), traz que as habitações sejam localizadas em torno de escolas, apresentem espaços para recreação e lazer, devem conter um sistema interno de ruas locais. O comércio é setorizado, sendo localizado na junção de duas Unidades de Vizinhança. O ideário de entender o morador, descreve a importância de a arquitetura ser centrada no usuário, o habitante do espaço, dar a ele a condição de pertencimento, de ser agente do espaço.

As UVs tinham o intuito de facilitar a integração social da vizinhança, propondo através do Projeto Urbanístico a facilidade e o estreitamento de relações sociais, bem como a integração entre várias gerações, estimulando no mesmo espaço público a relação entre crianças (parque infantis) e adultos (espaços para esportes ou praças de contemplação e encontros). A intenção fica clara no sentido de criar espaços públicos de qualidade, tanto espacial quanto ambiental. (PRADO, 2021, p.101).

Com relação às UVs, pôde ser identificada a proposição para o Bairro de nove UVs (Figura 03). Analisando a morfologia, pode-se entender que a UV 01 apresentava na parte central uma escola, uma área de esportes e um parque infantil, e seriam destinadas para essa UV três quadras comerciais.

A UV02 tinha no centro uma área esportiva e de recreação infantil, também teria três quadras comerciais, sendo que a escola localizada na UV 01 atenderia também a UV02.

Para a UV03, localizada entre as UV 01, UV 04 e UV 05, foi determinado um terreno para o parque infantil e três quadras comerciais, e o atendimento escolar e esportivo poderia ser pela UV01 ou 04 ou 05.

No caso da UV04 foram destinados terrenos para escola e parque infantil, esportes e três quadras comerciais. As UVs de 05 a 08 foram determinados terrenos para escola e parque infantil e esporte. Na UV 05, 07 e 08 foram previstas três quadras comerciais, a UV 06 não foi prevista quadra comercial. Para a UV 09 foram propostos terrenos para parque infantil e esportes, possuía apenas uma quadra comercial.

Figura 04: Unidades de Vizinhança (UV) propostas por João Jorge Coury.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Totalizou-se 125 quadras residenciais, com previsão de 3.278 lotes e 25 quadras comerciais com 424 lotes comerciais, 15 quadras institucionais, 8 praças e 6 largos, correspondendo o bairro a um diâmetro de 3 quilômetros de área.

Não foi encontrando nenhum registro de Memorial Descritivo deixado por João Jorge Coury as análises foram oriundas da pesquisa em mapas e entrevistas com moradores.

Para as quadras comerciais foram propostos pátios internos, com a função de estacionamento ou carga e descarga. Apenas ao longo dos Trilhos da Ferrovia, a quadra é linear e atende duas vias. As atividades de pequenas indústrias estariam previstas para a extremidade, próximo aos trilhos (...) (PRADO, 2021, p.105).

Além do destaque para as Unidades de Vizinhança, a grande quantidade de praças e áreas verdes, destaca-se aqui a questão das praças, sendo que os demais bairros da cidade, tinham em sua maioria uma única praça central. O Projeto Urbanístico configurava um cinturão verde no entorno bairro, ruas arborizadas, além de pequenos largos nas pontas de quadras. Constituindo a articulação do Sistema de Espaços Livres (SEL) do bairro, levantado através da análise da Dimensão Bioclimática citada na Metodologia.

Para conter o tráfego intenso no interior do bairro, João Jorge Coury utilizou de elementos estruturais definido por ruas locais curtas, com uma ou duas quadras, destinadas a atender apenas aos moradores. Avenidas radiais caracterizando o desenho de *patte d'oe*.

João Jorge Coury utilizou-se da topografia enquanto elemento integrador entre o natural e construído. Se aproveitou dos acíves e declives, e fundos de vale, validando os efeitos de perspectiva. O Bairro foi localizado entre a nascente do Córrego Buritizinho ao norte e o Córrego das Tabocas ao sul, e os trilhos da linha férrea Mogiana (Figura 04).

Foram estruturadas largas avenidas, iniciando-as a partir das cotas mais altas (Figura 05), onde foi projetada a Praça Lincoln, destacada na cor verde. Configurou planos, vias e retas, desenvolveu o desenho urbano geométrico entre retas e curvas. Tendo a desconstrução dessa geometria o elemento fundamental de seu desenho.

Figura 05: Planta Topográfica com destaque em vermelho para as curvas mestras do Projeto Urbanístico com destaque para os Córregos Buritizinho ao Norte e Tabocas ao Sul (em azul) , trilhos da Mogiana (tracejado preto) e a Praça Lincoln (denominado marco zero em verde).

Fonte: Planta Topográfica Secretaria Planejamento Prefeitura Municipal de Uberlândia (2020). Redesenho das autoras (2021).

Implantação do Projeto

Na sua implantação, foi mantido o traçado de vias e quadras, com mínimas alterações em relação à proposta projetual. Fechamento de algumas quadras, para abertura de vias para veículos. As alterações se destacaram sobretudo no modo de ocupação das quadras, ao longo do tempo.

Os eixos comerciais se consolidaram de maneira peculiarmente diferentes, localizando-se nas vias radiais centrais e na grande via curva que circunda o bairro (Avenida do Contorno). Algumas praças não foram implantadas e seus terrenos foram loteados. Não foram implantadas as quadras abertas, bem como não houve a implantação do zoneamento por UVs. De maneira que o partido principal de João Jorge Coury não se consolidou, a unidade social do urbanismo.

Foram encontradas na pesquisa de campo algumas quadras com vazios internos em sua parte central, lotes sem utilização e sem acesso, constituiriam a parte central das quadras comerciais de J. J. Coury. Algumas são utilizadas como depósitos de materiais, ou de botijões de gás, de viveiros de plantas, sem nenhuma edificação. Outras foram trocadas pelo poder público por lotes e

passaram de quadras institucionais à lotes residenciais. Das quinze quadras especificadas para a implantação de equipamentos públicos ou quadras institucionais, das UVs, doze foram loteadas para residências, e os equipamentos foram loteados em outros terrenos, o que descaracterizaram as UVs.

Para a implantação do zoneamento específico sugerido por J.J. Coury em seu projeto, seria necessário a elaboração e aprovação de um projeto de lei, prevendo legislação própria para o loteamento, o que não ocorreu. Sendo o bairro implantado conforme zoneamento específico para o Setor Norte, o qual autoriza o uso misto em todas as quadras.

As transformações na implantação através de alterações morfológicas se traduziram em modificações econômicas e sociais, com novas maneiras de utilizar e apropriar do espaço, alterando a configuração da paisagem urbana. O tecido urbano foi se configurando e reconfigurando através da forma que a quadras e lotes se relacionariam conforme as alterações fossem sendo propostas.

Considerações

Após a revisão sobre teorias urbanas e a função do urbanismo enquanto elemento regulador do movimento das cidades, sobretudo à partir da implantação dos modelos propostos pelo movimento moderno, progressista e culturalista, e, na pesquisa geradora desse artigo, a aplicação da análise multi-metodológica como a morfogenese e a metodologia das dimensões, tanto para a leitura projetual quanto para a avaliação da implantação do projeto, seguem algumas considerações.

Através da leitura morfológica na dimensão funcional, identificou-se como foi configurada a organização das várias formas geométricas presentes nesse traçado e a relação desenvolvida na posterior implantação de suas quadras, praças e vias. Sua forma física trouxe pontos para reflexão com relação ao projeto e implantação ou a execução do ideário projetado. A qualidade projetual não garantiu a fiel execução do mesmo. A proposição do zoneamento bem pouco atendida, denota a não preocupação do poder público com a qualidade ambiental sugestionada, não promovendo a associação dos aspectos qualitativos e quantitativos da forma urbana e intraurbana.

A busca pela compreensão de sua gênese através da metodologia de morfogenese foi a responsável por vários questionamentos a respeito da eficácia do projeto quanto à circulação intraurbana, com vários trajetos e acessos, suas vias locais curtas destinadas apenas aos moradores, promovendo qualidade de utilização para esses. Para a grande circulação, vias largas e rotatórias direcionariam o fluxo, e propunham futuras conexões com outras localidades que viriam com o crescimento urbano da região norte da cidade.

Quadras menores, já antecipando o conceito de acessibilidade, outras quadras mais longas, mas cortadas por caminhos de pedestres, trazendo a constante oportunidade de virar esquinas, proporcionar encontros, o que traria a vitalidade espacial.

A análise da Dimensão Sócio espacial trouxe a informação da primeira ocupação ter sido, operária, lenta e sem infraestrutura. Em um segundo momento, foi sendo habitado já com a implantação da infraestrutura urbana como pavimentação das vias e uma maior ocupação das quadras.

O Bairro Presidente Roosevelt representa para a cidade de Uberlândia, ainda na atualidade, a descoberta e interpretação de elementos surpresas que se delinearão no seu traçado, o que faz do seu projeto diferenciável e singular. J. J. Coury adequou sobre as curvas (de nível) as curvas (do transitar), entendido aqui como o urbanismo enquanto poesia de uma autoria, resultando um desenho singular.

Destaca-se pela pesquisa que o Bairro continuará a despertar emoções em várias escalas, seja do pedestre ou do carro, se destacando ao ser contemplado através da imagem aérea, como diferenciado, entre suas CURVAS e RETAS ...

REFERÊNCIAS

BORGES, Heraldo. **Atlas Morfológico de São Paulo: Padrões e lógicas da gênese e transformação**. (Anais). XIISIU Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo, São Paulo, 2020.

CHOAY, Françoise. **O reino do urbano e a morte da cidade**. São Paulo. Projeto História, 1999.

GUERRA, M.E.A. **As “praças modernas “de João Jorge Coury no Triângulo Mineiro**. 1998. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), EESC/USP, São Carlos, 1998.

GUERRA, M.E.A. **Metodologia para caracterização e análise intraurbana**. Apostila Atelier de Projeto – Urbanismo (API VII) Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUeD/UFU (documento interno), Uberlândia. (s/ Data).

JUNIOR, Renato Jales Silva. **Direito à memória: modos de viver e morar em Uberlândia entre as décadas de 1960 e 1980**. 2013. Tese (Doutorado em História), Faculdade de História, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

LAMAS, José M. Ressano Garcia. **Morfologia urbana e desenho da cidade**. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**. Lisboa: Edições 70, 1997.

PANERAI, Philippe, CASTEX, Jean, DEPAULE, Jean-Charles. **Formas Urbanas - A dissolução da quadra**. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PIRES, Jacira Rosa. **Goiânia – cidade pré-moderna do cerrado 1922-1938**. Goiânia: PUC Goiás, 2009.

PRADO, Patricia Jeorgina M. F. **Bairro Roosevelt/ Uberlândia, entre suas curvas e retas, o ideário moderno de J. J. Coury e as transformações ao longo do tempo**. 2021. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.